

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 210 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
Salim Doniyorov	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи	
Maktabgacha ta'lim muassalarida outsorsingdan foydalanish masalalari	203
Kasimova Gulyar Axmatovna	

O'ZBEK YOSH OILALARIDA NIKOHNING DASTLABKI YILLARIDA OILAVIY NIZOLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Hakimova Nargiza Djavlievna

Xalqaro Nordik Univeristeti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada nikohga moslashish davrida yuzaga keladigan oilaviy nizolarning psixologik xususiyatlari tahlil qilingan. Nikohga moslashish jarayonida er-xotin orasida paydo bo'ladigan asosiy muammolar, ularning sabablari va psixologik jihatlari batafsil yoritib berilgan. Shuningdek, oilaviy nizolarni oldini olish va ularni bartaraf etishning samarali usullari ko'rsatib o'tilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ochiq muloqot, murosaga kelish qobiliyati hamda psixologik qo'llab-quvvatlash nikohning mustahkamligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Maqola nikoh hayotiga yangi qadam qo'ygan juftliklar, psixologlar va oilaviy munosabatlar bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar uchun foydali ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: nikohga moslashish, oilaviy nizolar, psixologik xususiyatlar, er-xotin munosabatlari, muloqot, murosa, stress omillari, oilaviy qadriyatlar, shaxsiy chegaralar, psixologik maslahat.

Abstract: This article analyzes the psychological characteristics of family conflicts that arise during the period of marital adaptation. The main issues that emerge between spouses, their causes, and psychological aspects are examined in detail. Additionally, the article presents effective methods for preventing and resolving family conflicts. According to research findings, open communication, the ability to compromise, and psychological support positively influence marital stability. The article provides useful information for newlyweds, psychologists, and professionals working with family relationships.

Key words: marital adaptation, family conflicts, psychological characteristics, spouse relationships, communication, compromise, stress factors, family values, personal boundaries, psychological counseling.

Аннотация: В данной статье анализируются психологические особенности семейных конфликтов, возникающих в период адаптации к браку. Детально рассмотрены основные проблемы, возникающие между супругами, их причины и психологические аспекты. Также представлены эффективные методы предотвращения и разрешения семейных конфликтов. По результатам исследования, открытое общение, умение идти на компромисс, и психологическая поддержка положительно влияют на устойчивость брака. Статья содержит полезную информацию для молодожёнов, психологов и специалистов, занимающихся семейными отношениями.

Ключевые слова: адаптация к браку, семейные конфликты, психологические особенности, взаимоотношения супругов, общение, компромисс, стрессовые факторы, семейные ценности, личные границы, психологическое консультирование.

KIRISH

Mamlakatimizda so'nggi yillarda yosh oilalardagi nizolarning psixologik xususiyatlarini aniqlash va ularning oldini olish bo'yicha me'yoriy-huquqiy asoslar yaratilgan. Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyevning "Biz uchun muqaddas bo'lgan oila asoslarini yanada mustahkamlash, xonadonlarda tinchlik-xotirjamlik, ahillik va o'zaro hurmat muhitini yaratish, ma'naviy-ma'rifiy ishlarni aniq mazmun bilan to'ldirishdan iborat bo'lmog'i zarur", degan fikri bu boradagi dolzarb vazifalarni belgilab beradi ^[1]. Oila institutini rivojlantirish, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, namunali oilani shakllantirish, uning ma'naviy-axloqiy muhitini va oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash yo'nalishida ijtimoiy-psixologik tadqiqotlarni olib borish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jahonda nizolar oqibatida ajrim holatiga kelgan yosh oilalar bilan ishlash, ularning psixologik xususiyatlari va kelib chiqish sabablarini aniqlash, nizo va tushunmovchiliklarning oldini olish, oila barqarorligini saqlab qolishning zamonaviy yo'llari ishlab chiqilmoqda. Olimlarning fikricha, an'anaviy oila modelini qo'llab-quvvatlovchilarning kamayishi, bir-biriga qaramlikdan qochish va erkin hayotni ustun qo'yish, qonuniy nikohdan

o'tmasdan yashashning zamonaviy oila normasiga aylanishi hamda oilaning patriarxal shakli unutilib borayotgani jiddiy muammo sanaladi. Yosh oilalardagi nizolarning psixologik xususiyatlarini o'rganishda va ajrimga olib kelgan oilalar bilan ishlashda hududiy xususiyatlarni e'tiborga olib, individual yondashuv mexanizmini takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalarida yosh oilalarning moslashuv davridagi er-xotin munosabatlari, bir-biriga nisbatan adaptatsiya holati, er-xotinning oiladagi mavqeini qabul qilish jarayonida yuzaga keladigan tushunmovchiliklar va nizolar, ularning psixologik xususiyatlari hamda bu nizolarning ajrashish holatlariga olib kelmasligi uchun zarur psixologik ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Nikohga moslashish davridagi nizolarni o'rganishda oilaviy nizolar psixologiyasi va ziddiyatlarni keltirib chiqaruvchi omillarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, bu borada yosh oilalarda ajrashish holatlari ortib borayotgan sharoitda, oilalar bilan ishlash, nizolarning oldini olish, turmushgacha yoshlarni oilaga tayyorlash hamda ilmiy, amaliy va yangicha yondashuv orqali yechimlarni topish masalalari davrning dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

2023-yilning 9-oyligi bo'yicha O'zbekistondagi demografik ma'lumotlarda 184 ming 461 ta nikoh ro'yxatdan o'tgan bo'lsa-da, ajrashishlar soni 37 ming 654 tani tashkil etmoqda. ^[2] Bu ayanchli sonlar ortida ota-onalik mehridan mahrum bo'lgan, ertangi kelajagiga ta'sir etuvchi, "oila" nomli muqaddas bir dargohning yo'qligi, ma'naviy va moddiy kamchiliklar mavjud bo'lgan muhitda ulg'ayishi kerak bo'lgan yosh avlod borligi jamiyatimizni jiddiy tashvishga soladi. Yuqoridagilarni inobatga oladigan bo'lsak, nikohga moslashish davri turmush qurayotgan har bir juftlik uchun muhim bosqich hisoblanadi. Bu davrda er-xotin bir-birining shaxsiy fazilatlarini, odatlari va turmush tarzi bilan tanishadi. Ushbu jarayonda ba'zan oilaviy nizolar kelib chiqishi mumkin. Nikohga moslashish davri har bir juftlik uchun individual ravishda kechadi. Ba'zi er-xotinlar bu bosqichni osonlik bilan bosib o'tsa, boshqalar esa muammolarga duch kelishi mumkin.

Quyidagi omillar nikohga moslashish jarayoniga ta'sir qiladi: shaxsiy fazilatlar va xarakter mosligi – har bir insonning o'ziga xos xulq-atvori bor va bu nikohda muhim rol o'ynaydi; oilaviy qadriyatlar va an'analar – turmush o'rtog'ining oilasidan olgan tarbiyasi, diniy va milliy qadriyatlari muhim omillardan biri hisoblanadi. ^[3] Ijtimoiy va iqtisodiy omillar – moliyaviy ahvol, kasbiy faoliyat va ijtimoiy mavqe er-xotin o'rtasidagi munosabatlarga ta'sir etishi mumkin. Turmush o'rtoqlarning shaxsiy xususiyatlari, xarakteri va fe'l-atvori farqli bo'lishi tabiiy. Kimdir ochiqko'ngil va jo'shqin, boshqasi esa vazmin va sokin bo'lishi mumkin.

Moslashuv davrida mana shu farqlar o'zini keskin ko'rsatishi va tushunmovchiliklarga olib kelishi mumkin. Yana bir muhim omil – bu kutilmalar va reallik o'rtasidagi tafovutdir. Odamlar ko'pincha turmush qurishga romantik, idealist nigoh bilan qarashadi. Ammo kundalik hayotda oddiy masalalar – moliya, vaqt, maishiy yumushlar, qarindoshlar bilan muomala – bu orzularga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari, mustaqil yashashdan juftlikka o'tish oson emas. Har bir insonning shaxsiy makoni, erkinligi bo'ladi. Endi esa barcha qarorlar, rejalar, hatto oddiy holatlar ham birgalikda muhokama qilinadi. Bu esa ayrimlar uchun ruhiy bosimga aylanishi mumkin. Yoshlar orasida ko'p uchraydigan holat – bu emotsional yetilmaganlikdir.

Oila qurish – katta mas'uliyat. Ammo ayrim hollarda turmush o'rtog'i hali ruhiy jihatdan bu mas'uliyatga tayyor bo'lmaydi. Jahl, sabrsizlik, bolalarcha xatti-harakatlar – bular ham nizo sababiga aylanadi. Albatta, har bir inson o'z oilaviy muhitida ulg'ayadi. Shuning uchun har kimning oila haqidagi tasavvuri, qadriyatlari har xil bo'ladi. Masalan, bir inson uchun oilada erkak bosh rolni o'ynashi kerak bo'lsa, boshqasi tenglik tarafdori bo'lishi mumkin. Bu farqlar ham nizolarga olib keladi. Alohida ta'kidlash joizki, muloqotdagi muammolar nikohning ilk yillarida eng ko'p uchraydigan muammolardandir. Juftlar bir-birini tinglashni, tushunishni, o'z his-tuyg'ularini to'g'ri ifoda etishni o'rganmagan bo'lsa, har qanday oddiy vaziyat ham katta janjalga aylanib ketishi mumkin. Shuningdek, bizning muhitda tashqi bosimlar – qarindoshlar aralashuvi, do'stlarning ta'siri yoki jamiyatdagi stereotiplar ham yangi tuzilgan oilaning mustahkamligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Oilaviy nizolarni oldini olish va ularni bartaraf etish uchun quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilishi mumkin. ^[4]

Yana bir muhim jihat – bo'sh vaqtni birga o'tkazishdir. Oila a'zolari birgalikda vaqt o'tkazsalar, ularning o'zaro aloqasi mustahkamlanadi. O'zaro yaqinlik, tushunish, mehr bilan to'liq bo'lgan muhitda nizo paydo bo'lishi ancha qiyin. Farzand tarbiyasida esa ota-ona bir yo'nalishda harakat qilishi lozim. Qarama-qarshi yondashuvlar, farzand oldida bir-birini inkor qilish, tarbiyaviy ishlarda kamchiliklarga olib keladi. Bu esa oila ichidagi nizolarni yanada kuchaytiradi. ^[5] Oila uzluksiz, uzviy ravishda ko'plab ehtiyojlarni qondirib borar ekan, unga mutanosib tarzda funksiyalar miqdori hukm surib turadi. Oila o'z funksiyalarini bajarib borishi nafaqat uning a'zolari uchun, balki butun jamiyat uchun nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. ^[6]

XULOSA

Avvalo, sog'lom muloqot – bu har qanday muammoning kalitidir. Oila a'zolari bir-birining fikrini tinglab, hurmat bilan yondashishni o'rganishlari kerak. Jahl ustida aytilgan so'zlar ko'p hollarda orani ochiradi. Buning o'rniga sabr bilan, tinch holatda muammolarni muhokama qilish ancha foydali natijalar beradi. Ikkinchidan, oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash kerak. Mehr-oqibat, fidoyilik, ishonch kabi qadriyatlar orqali oila a'zolari bir-biriga suyanadigan, doimiy qo'llab-quvvatlaydigan bo'lishadi. Bu esa har qanday nizo ildiz otishidan oldin uni bartaraf etishga xizmat qiladi. ^[7]

Shuningdek, ko'p hollarda o'z vaqtida murojaat qilingan psixologik yordam oilani parchalanishdan saqlab qoladi. Bugun jamiyatimizda oilaviy psixologlar faoliyati tobora rivojlanmoqda. Bunday mutaxassislar yordamida oila ichidagi ziddiyatlarning asl sabablari aniqlanib, to'g'ri yo'l ko'rsatiladi.

Bundan tashqari, moliyaviy va maishiy masalalarni birgalikda hal qilish, uy-ro'zg'or yumushlarini adolatli taqsimlash ham oilaviy kelishmovchiliklarning oldini oladi. Oila – bu jamoaviy hayot tarzidir. Qarorlar bir tomonlama emas, birgalikda qabul qilinishi kerak. ^[8]

Xususan, ayrim hollarda huquqiy savodxonlik ham muhim o'rin tutadi. Nikoh shartnomalari, mulk masalalari yuzasidan kelishuvlar va qonuniy asoslar oilaviy nizo yuzaga kelganda uni qonuniy yo'l bilan hal qilish imkonini beradi. ^[9]

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, nikohga moslashish davrida yuzaga keladigan oilaviy nizolar tabiiy jarayon bo'lib, ularni bartaraf etish va oilaviy baxtga erishish har bir juftlikning harakati va murosaga tayyorligiga bog'liq. Ochiq ko'ngillik, hurmat va bir-birini tushunish oilaviy munosabatlarning mustahkam bo'lishiga xizmat qiladi. Shuning uchun nikohga kirayotgan har bir inson oilaviy nizolarning sabablari va ularni yechish yo'llarini bilishi muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shavkat Mirziyoyev – oila va baxt haqida. <https://www.gazeta.uz/uz/2018/07/25/prezident/>
2. O'zbekistonda ajrashganlarning o'rtacha yoshi erkaklarda 37, ayollarda 32,9 yoshni tashkil etmoqda. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/11/02/divorce/>
3. Baxtiyorovna, R. N. "Oilaviy munosabatlar psixologiyasi". – Toshkent: O'zMU nashriyoti, 2020.
4. Shoumarov G. B., Haydarov I. O., Sog'inov N. A. Oila psixologiyasi: akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun o'quv qo'llanma. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, O'rta maxsus, maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi. – Toshkent: "Sharq", 2010.
5. Minuchin, S. Families and Family Therapy. – Harvard University Press, 1974.
6. Arapbayeva D. K. Oila tipologiyasi va funksiyalarining o'ziga xos talqini. Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences, 3(1), yanvar, 2023.
7. Bo'ronova, G. "Yosh oilalarda nizolarni boshqarish usullari". – Psixologiya va hayot jurnali, 3(2), 45–52, 2018.
8. Черников, А. В. "Семейные конфликты и пути их разрешения". – Москва: Психология и общество, 2015.
9. Gottman, J. M. The Seven Principles for Making Marriage Work. – New York: Harmony Books, 1999.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.